

Ғ3 ДУРАГАЙЛАРИДАН АЖРАТИБ ОЛИНГАН ЯНГИ ОИЛАЛАРНИНГ ТОЛА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ.

Бекзод Нематович Норов

Сирдарё илмий тажриба станцияси лаборатория мудир

Исфандиёр Мовлоқулович Хамроқулов

Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар марказининг Сирдарё

вилояти агрохизматлар маркази бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902387>

АННОТАЦИЯ

Толанинг йигирувчанлик коэффициентлари қанча юқори бўлса, ип калаванинг пишиқлиги шунча мустаҳкам бўлишини инобатга олиб, тола сифатини баҳолашда асосий эътибор толанинг ип йигирувчанлик коэффициентига қаратилди ва Ғ₃ дурагай оилаларда олинган натижаларга кўра тола сифати кўрсаткичлари юқори эканлиги маълум бўлди.

Калит сўзлар: бошланғич манба, дурагайлаш, нав, тизма, селекцион материал, шўрга бардошлилик, танлов, микронейр, нисбий узунлиги узунлиги, тола узунлиги.

АННОТАЦИЯ

Учитывая, что чем выше коэффициент прядения волокна, тем прочнее пряжа, основное внимание при оценке качества волокна уделялось коэффициенту прядения волокна, и по результатам, полученным в гибриде Ғ₃ семей установлено, что показатели качества волокна высокие.

Ключевые слова: исходный источник, гибридизация, сорт, линия, селекционный материал, солеустойчивость, отбор, микронейр, относительная разрывная длина, длина волокна.

ANNOTATION

Considering that the higher the spinning ratio of the fiber, the stronger the yarn, the main attention in assessing the quality of the fiber was given to the spinning ratio of the fiber, and the results obtained in the hybrid Ғ₃ families found that the fiber quality indicators are high.

Keywords: initial source, hybridization, varieties, line, breeding material, salt tolerance, selection, microneir, relative breaking length, fiber length.

Пахта етиштирувчи дунё мамлакатларида қишлоқ хўжалигига яроқли ерларнинг камайиши ва глобал иқлим ўзгаришлари каби салбий омиллар пахта тўқимачилик кластерлар ва фермер хўжаликларининг бошқа қишлоқ хўжалик экинлари навлари сингари, ғўза навларига ҳам бўлган талабларини кундан кунга кучайтирмоқда. Шу сабабли, пахтачилик соҳасидаги мавжуд

муаммоларни бартараф этишда ўрта толали ғўзанинг тезпишар, маҳсулдор, тола сифати халқаро бозор талабларига мос бўлган селекцион ашёларини яратиш муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳондаги энг йирик пахта етиштирувчи Хитой, Ҳиндистон, Покистон, АҚШ ва Бразилия ва бошқа мамлакатларида ҳам тезпишар ва маҳсулдор ғўза навларини яратишда *G.hirsutum* L. турига мансуб бирламчи ашёлардан фойдаланишга жиддий эътибор қаратилмоқда, чунки ғўзанинг тезпишар, ҳосилдор ва зараркунандаларга бардошли навларидан фойдаланиш, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади, тўқимачилик саноати талабларига мос бўлган ҳосил йиғиштириб олинади. Республикамизда экилаётган ғўза навлари тезпишар, маҳсулдор тола сифати ва бир қанча қимматли хўжалик белгилари бўйича хорижий навлардан афзалликларга эга. Ўзбекистон пахта толасини ишлаб чиқариш ва уни экспорт қилиш борасида дунёда етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Қолаверса, тола сифатига йилдан-йилга ишлаб чиқариш ва энгил саноатнинг талаблари ошиб бормоқда. Юқорида келтирилган долзарб муаммони ечиш йўлларида бири тезпишар, маҳсулдор, тола сифати жаҳон бозорининг бугунги кунги талабларига жавоб берадиган янги ғўза навларини яратиш масаласидир.

Тола сифатини белгиловчи асосий кўрсаткич - тола микронейри (μ с), юқори ўртача узунлиги (L_{en}), солиштирма узилиш кучи, (Str), узунлик бўйича бир хиллилик индекси (Unf), нур қайтариш коэффиценти (Rd), ва сарғишлик даражаси ($+b$) кўрсаткичлари толанинг йигирувчанлик қобиляти коэффицентини (SCI) ифодалайди.

Солиштирма узилиш кучи (Str) бўйича андоза Гулистон навида 33,2 г.куч/текс бўлди. Ажратиб олинган оилаларда ўртача кўрсаткич 29,8-38,5 г.куч/текс орасида жойлашди. Энг юқори кўрсаткич 0-426 (38,5 г.куч/текс) оиласида кузатилиб, энг паст кўрсаткич 0-59 (29,8 г.куч/текс) да қайд этилди. Андоза Гулистон навида микронейр кўрсаткичи 4,1 га тенг эканлиги аниқланиб, F_3 дурагай оилаларда микронейр кўрсаткичи ўртача 3,9-5,1 ни ташкил этди. Юқори ўртача узунлик белгиси 0-11, 0-38, 0-271, 0-252, 0-304, ва 0-310 (Гулистон х Т-374) F_3 оилаларда мос равишда ўртача 1,25; 1,27; 1,29 ҳамда 1,31 дюймга тенг эканлиги кузатилди. Ушбу белги бўйича андоза Гулистон навида 1,24 дюйм бўлди.

Узунлик бўйича бир хиллик белгиси бўйича андоза навида 82,2 ни ташкил этиб, оилаларда ўртача 82,7-86,3% оралиғида кузатилди. Rd нур

қайтариш коэффициенті бұйыча энг юқори кўрсаткич 0-144 (82,2%) оиласида кузатилган бўлса, паст кўрсаткич эса 0-304 ва 0-505 (75,7%) оилаларида аниқланди. Гулистон андоза навида ушбу кўрсаткич 80,2% ни ташкил этди.

Сарғишлик даражаси (+b) кўрсаткич андоза навида 6,4 ни ташкил қилди. F₃ дурагай оилаларда ўртача 5,7-7,4 оралиғида бўлди.

жадвал

F₃ дурагайларидан ажратиб олинган янги оилаларнинг тола сифат кўрсаткичлари

№	Оилалар ва уларнинг келиб чиқиши	Str	Mic	UHM L	UI-	Rd	+b	SCI
1	Гулистон (st)	33,2	4,1	1,24	82,2	80,2	6,4	155
2	О-5 Гулистон х Т-374	36,1	4,7	1,21	85,3	79,4	6,3	164
3	О-7	38,2	4,5	1,20	86,3	79,2	6,2	176
4	О-74	35,5	4,4	1,24	84,8	81,1	5,8	165
5	О-11	35,8	4,2	1,25	86,2	81,4	6,1	175
6	О-14	36,0	4,8	1,18	84,6	77,6	6,5	156
7	О-34	36,4	4,1	1,20	84,2	76,1	6,2	162
8	О-38	33,7	4,1	1,25	84,3	80,2	6,6	160
9	О-40	34,7	4,3	1,21	84,0	78,0	6,6	157
10	О-59	29,8	4,2	1,05	82,7	76,2	7,4	129
11	О-77	35,7	4,5	1,20	83,8	80,3	6,3	158
12	О-249	32,8	5,0	1,16	85,1	78,8	7,0	148
13	О-252	34,1	4,2	1,27	84,0	79,6	6,6	160
14	О-260	34,9	3,9	1,21	84,1	80,6	6,6	163
15	О-271	34,0	4,4	1,25	85,1	79,2	6,3	162
16	О-276	32,0	4,2	1,16	83,0	80,5	6,2	144
17	О-304	34,4	4,0	1,29	84,3	75,7	6,2	162
18	О-310	36,4	4,1	1,31	85,5	80,0	6,8	177
19	О-97 С-5706 х Т-2674	35,9	4,4	1,19	86,2	78,9	6,0	169
20	О-98	34,2	4,4	1,22	86,1	80,6	6,1	166

Жадвал давоми

21	O-99	33,7	4,4	1,23	86,0	78,0	6,4	163
22	O-101	36,9	4,7	1,22	85,2	77,3	6,6	165
23	O-360	32,3	4,4	1,21	82,9	81,4	6,7	146
24	O-368	35,5	3,7	1,19	83,7	81,0	6,0	164
25	O-369	33,8	4,5	1,18	85,2	80,6	5,7	158
26	O-133 C-5709 x T-374	32,8	4,4	1,13	84,9	79,4	7,3	152
27	O-135	34,5	4,2	1,15	83,2	80,2	6,1	152
28	O-140	35,8	4,2	1,14	82,6	79,4	6,2	151
29	O-144	35,0	4,0	1,20	82,8	82,2	6,6	156
30	O-419	35,1	4,5	1,28	85,6	81,8	6,1	169
31	O-426	38,5	4,2	1,22	84,6	79,6	5,7	172
32	O-418	32,9	4,5	1,19	84,5	79,3	5,8	152
33	O-162 C-5707 x T-45/573	32,9	4,6	1,21	85,9	78,9	6,4	159
34	O-169	33,0	4,9	1,20	84,2	78,3	5,9	147
35	O-190	31,7	4,9	1,17	85,0	76,9	6,5	144
36	O-192	34,6	4,1	1,24	85,6	78,6	6,3	167
37	O-193	34,0	4,9	1,24	85,4	75,9	6,3	156
38	O-204	36,8	3,7	1,21	82,7	77,9	6,0	162
39	O-463	31,6	4,8	1,13	83,4	78,5	7,1	136
40	O-505	30,9	5,1	1,09	84,2	75,7	6,7	131
41	O-224	32,1	4,4	1,13	84,0	78,7	6,3	145
42	O-226	35,3	4,3	1,18	84,8	79,2	5,8	161
43	O-229	30,3	4,8	1,13	84,6	78,0	7,2	139
44	O-233	31,8	4,7	1,16	85,5	79,0	6,6	149
45	O-239	34,3	4,7	1,25	85,3	78,1	6,2	160

Биз тола сифатини баҳолашда асосий эътиборни толанинг ип йигирувчанлик коэффицентига қаратдик. Ажратиб олинган F₃ дурагай оилаларнингтола ип йигирувчанлик коэффиценти **бўйича энг кичик кўрсаткичлар O-59 (129), O-505 (131), O-463 (136), O-229 (139), энг юқори кўрсаткичлар эса O-426 (172),O-11 (175),O-7 (176), O-310 (177) оилаларда кузатилди. Гулистон нави толанинг йигирувчанлик коэффиценти ҳам юқори бўлди ва 155 ни. ташкил этди.**

Ажратиб олинган F_3 дурагай оилаларни таҳлил қилиш натижасида аксарият дурагай оилаларнинг тола сифати бўйича толани йигирувчанлик коэффициентининг диапазонни 150 дан юқори бўлди. Демак толадан тайёрланадиган ип калаванинг мустаҳкамлиги юқори бўлишидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва: Агропромиздат. 1985. С. 351.
2. www.FAO.org
3. USTER HVI SPECTRUM The fiber classification system. Common test results in Upland cotton. February 2004.
4. www.icac.org.

